

МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Рейтинги медицинских, фармацевтических и ветеринарных ВУЗов в "ТОП-200 Украина" на подконтрольных территориях как показатель результатов военного конфликта и реформы медицинского образования

Шевченко А.С.

Харьковский Региональный Институт Проблем Общественного Здравоохранения

Интегративный рейтинг "ТОП-200 Украина" составляется с 2006 года и позволяет сравнить университеты страны разного направления деятельности. Анализ рейтингов медицинских ВУЗов позволяет оценить успехи реформы медицинского образования, влияние оккупации Крыма и военного конфликта на Донбассе на работу перемещенных медицинских ВУЗов.

Ключевые слова: Украина, высшее медицинское образование, высшее фармацевтическое образование, высшее ветеринарное образование, реформа высшего образования, рейтинг университетов "ТОП-200 Украина", рейтинг университетов QS, рейтинг университетов THE, Transparent Ranking, рейтинг университетов Webometrics, рейтинг университетов UniRank, перемещенные ВУЗы, оккупация Крыма, война на Донбассе.

Цитируйте как: [Шевченко А.С. Рейтинги медицинских, фармацевтических и ветеринарных ВУЗов в "ТОП-200 Украина" на подконтрольных территориях как показатель результатов военного конфликта и реформы медицинского образования // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №5(85). - Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2018. - С. 37-54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2652535>]

The integrative rating "TOP-200 Ukraine" has been compiled since 2006 and allows you to compare the universities of the country of different activities. An analysis of the medical universities rankings makes it possible to assess the success of the medical education reform, the impact of the occupation of the Crimea and the military conflict in the Donbas on the work of displaced medical universities.

Keywords: Ukraine, higher medical education, higher pharmaceutical education, higher veterinary education, higher education reform, university ranking "TOP-200 Ukraine", QS university ranking, THE university ranking, Transparent University Ranking, Webometrics university ranking, UniRank university ranking, displaced universities, occupation Crimea, the war in the Donbas.

Cite as: [Shevchenko Alexander S. (2018) Ratings of medical, pharmaceutical and veterinary universities in the "TOP-200 Ukraine" in controlled territories as an indicator of the results of military conflict and medical education reform (rus.) / Bulletin of the Kharkov Regional Institute of Public Health Services, 5(85), pp. 37-54. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2652535>]

При интеграции украинских ВУЗов в Европейское образовательное пространство их успехи оценивают по ряду международных и национальных [рейтингов](#). Динамика показателей этих рейтингов позволяет оценить успехи реформы медицинского образования в общем пакете послереволюционных реформ, проводимых правительством Украины с 2014 года¹, а также демонстрирует потери в уровне образовательной и научной деятельности при переселении с оккупированных территорий. Участие в рейтингах является обязательством Украины в рамках Болонского процесса².

В рейтинге QS World University Rankings (QS) за 2018 год 6 украинских ВУЗов, но медицинских, фармацевтических и ветеринарных среди них нет (рис. 1).

# RANK	UNIVERSITY	LOCATION	COMPARE	QS STARS™
2018	University search	Ukraine	↓	<input type="checkbox"/> Rated only
401-410	V. N. Karazin Kharkiv National University More	Ukraine	<input type="checkbox"/>	
411-420	Taras Shevchenko National University of Kyiv More	Ukraine	<input type="checkbox"/>	
501-550	National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute" More	Ukraine	<input type="checkbox"/>	
701-750	National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" More	Ukraine	<input type="checkbox"/>	
801-1000	Vasyl' Stus Donetsk National University More	Ukraine	<input type="checkbox"/>	
801-1000	Sumy State University More	Ukraine	<input type="checkbox"/>	

Ranking 6 of 6 (959 items) 1 Results per page: 25

Рис. 1. [Украинские ВУЗы в рейтинге QS за 2018 год.](#)

¹ [Reforms in Ukraine: Progress and Priorities / Ukraine Reform Conference, June 2018.
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reform%20office/Ukraine_Reform_Conference_II_web.pdf ;
Access on Portal of Office of Reforms of the Cabinet of Ministers of Ukraine:
<https://www.kmu.gov.ua/ua/uryad-ta-organi-vladi/ofis-reform-kabinetu-ministriv-ukrainu>]

² [Шевченко В.В. Реформа высшего образования Украины в условиях военно-политического кризиса (Препринт) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №4(84). - Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2018. - С. 12-64. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2617329>]

В рейтинге The Times Higher Education World University Rankings (THE) за 2018 год 5 украинских ВУЗов, но медицинских, фармацевтических и ветеринарных среди них также нет (рис. 2).

The screenshot shows the THE World University Rankings website interface. At the top, there are navigation links: PROFESSIONAL, JOBS, SUMMITS, RANKINGS, STUDENT, ABOUT US. The search bar is set to 'Show me universities best for overall in Ukraine offering any subject'. Below the search bar, there are tabs for 'RANKING' and 'SCORES'. The main table displays the following data:

Rank	Name	No. of FTE Students	No. of students per staff	International Students	Female:Male Ratio
801-1000	Taras Shevchenko National University of Kyiv Ukraine	22,152	8.7	4%	62 : 38
1001+	Ivan Franko National University of Lviv Ukraine	18,632	11.3	1%	68 : 32
1001+	Lviv Polytechnic National University Ukraine	28,691	12.2	1%	n/a
1001+	National Technical University of Ukraine - Kyiv Polytechnic Institute Ukraine	21,601	8.3	1%	32 : 68
1001+	V.N. Karazin Kharkiv National University Ukraine	16,067	9.8	27%	53 : 47

At the bottom of the table, it says '1 to 5 of 5 - Page 1 of 1 (filtered from 1,103 total entries)'. Below the table are social media icons for Twitter, Facebook, LinkedIn, and Email. On the right side of the page, there are sections for 'STUDENT INSIGHTS', 'ACADEMIC INSIGHTS', 'METHODOLOGY', and 'FEATURED JOBS'. The 'FEATURED JOBS' section includes a job listing for 'Instructional Designer, TTE Programme' at CERN and another for 'Associate Professor or Assistant Professor - Centre for Biomedical Ethics' at NUS National University of Singapore.

Рис. 2. Украинские ВУЗы в рейтинге THE за 2018 год.

В десятке лидеров вебметрического рейтинга webometrics.info медицинских, фармацевтических и ветеринарных ВУЗов также нет (рис. 3).

ranking	World Rank	University	Det.	Presence Rank*	Impact Rank*	Openness Rank*	Excellence Rank*
1	1195	National Taras Shevchenko University of Kyiv / Київський національний університет Тараса Шевченка	👍	906	1408	1821	1391
2	1628	National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute / Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут	👍	495	1166	1625	2620
3	2016	Sumy State University / Сумський державний університет	👍	1063	1967	1678	2835
4	2162	Ivan Franko National University of Lviv / Львівський національний університет Івана Франка	👍	1590	2038	2640	2879
5	2278	Kharkiv National University VN Karazin / Харківський національний університет В Н Каразіна	👍	1360	3273	3929	2369
6	2317	Ternopil National Economy University / Тернопільський національний економічний університет	👍	1396	549	2286	4479
7	2536	Odessa National I I Mechnikov University / Одеський національний університет І І Мечникова	👍	1631	3536	2177	3004
8	2619	National Technical University Kharkiv Polytechnical Institute / Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут	👍	408	4271	2035	3058
9	3117	(1) Chernivtsi National University Y Fedkovich / Чернівецький національний університет Ю Федьковича	👍	2493	8143	2603	2782
10	3369	Lviv Polytechnic National University / Національний університет Львівська політехніка	👍	1374	4112	11401	2438

Рис. 3. Украинские ВУЗы в Webometrics Ranking of World Universities за 2018 год.

Рейтинг webometrics.info по количеству цитирований в Google Scholar показывает, насколько велика разница по количеству цитирований между лидерами и лучшими по показателю украинскими ВУЗами. В числе лидеров рейтингов Transparent ranking: Top Universities по цитированию в Google Scholar и UniRank за 2018 год медицинских, фармацевтических и ветеринарных ВУЗов также нет (рис. 4 и 5).

RANK	NAME	COUNTRY	CITATIONS
1	Harvard University	United States of America	1699962
2	Stanford University	United States of America	1361704
3	University of California Berkeley	United States of America	1260364
4	Massachusetts Institute of Technology	United States of America	1162415

UKRAINE	RANK	NAME	COUNTRY	CITATIONS
1	1621	National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute / Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут	Ukraine	28024
2	1685	Sumy State University / Сумський державний університет	Ukraine	25851
3	1803	Kyiv National Economic University Vadym Hetman / Київський національний економічний університет	Ukraine	23238

Рис. 4. Американские и украинские ВУЗы в Transparent ranking: Top Universities по цитированию в Google Scholar³.

Rank	University	Town
1	National Technical University of Ukraine Kyiv Polytechnic Institute	Kiev
2	Taras Shevchenko National University of Kyiv	Kiev
3	Ivan Franko National University of Lviv	Lviv
4	Sumy State University	Sumy ...
5	Borys Grinchenko Kyiv University	Kiev
6	National Pedagogical Dragomanov University	Kiev
7	Vinnytsia National Technical University	Vinnytsia
8	National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine	Kiev
9	National University of Kyiv-Mohyla Academy	Kiev
10	Lviv Polytechnic National University	Lviv ...

Рис. 5. Украинские ВУЗы в рейтинге UniRank за 2018 год.

³ Американские ВУЗы приведены для сравнения, так как являются лидерами мирового рейтинга.

Академический рейтинг высших учебных заведений Украины "Топ-200 Украина 2018" составляют [Центр международных проектов "Еврообразование"](#) и международная группа экспертов [IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence](#). Рейтинг ведется и совершенствуется с 2006 года по настоящее время, публикуется ежегодно.

При составлении рейтинга 2018 года (2017/2018) эксперты учитывали современные тенденции развития университетов, указанные Конференцией IREG-9: «Рейтинги и аккредитация - две дороги к одной цели» (23-25 мая 2018 года, Хассельт, Бельгия) и Конференцией министров образования Европейского высшего образования (24-25 мая 2018 года, Париж, Франция). Нарботки этих конференций станут главной темой дискуссии по определению университетских рейтингов на Саммите, который в июле этого года проводит международное рейтинговое организация [Times Higher Education](#).

На указанных конференциях было особенно отмечено, что одной из главных тенденций в системах ранжирования университетов является нахождение баланса между созданием новых, критических знаний, результатов исследований и инноваций и практической трансформацией этих наработок в развитие современного общества. С учетом этих подходов группа определила, что в авангарде украинских университетов на протяжении всех 12 лет уверенно остаются Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко и Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского". По средней сумме мест в национальном сегменте, пять международных университетских рейтингов оказывают им равные результаты (табл. 1).

Таблица 1

ТОП-10 украинских ВУЗов в международных университетских рейтингах,
по данным Освіта.ua⁴ та ОО "Центр міжнародних проектів "Евроосвіта"⁵

ВУЗ	Transparent Ranking	Webometrics	UniRank	QS	THE	Средняя сумма мест
КНУ им. Т. Шевченко	3	1	2	2	1	1.8
КПИ им. И. Сикорского	1	2	1	3	2	1.8
ХНУ им. В. Каразина	27	3	17	1	2	10
Сумской ГУ	4	4	7	4		4.75
ЛНУ им. И. Франко	8	5	4		2	4.75
НУБиП	11	10	13			11.3
НТУ "ХПИ"	5	7	24			12.0
НАУ	22	8	10			13.3
НУ Львовская политехника	32	6	14		2	13.5
ОНУ им. И. Мечникова		9				13.5

⁴ [Рейтинг университетов "ТОП-200 Украина" 2018 года // Освіта.ua, 04.06.2018.

<http://ru.osvita.ua/vnz/rating/60985/>

⁵ [Линовицька О. Українські університети: на шляху до європейської інтеграції // ГО "Центр міжнародних проектів "Евроосвіта", 04.06.2018. <http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5647>]

Многие годы главным недостатком украинских ВУЗов является их недостаточная информационная открытость. В частности, более 50 ВУЗов не выставляют на свои сайты отчеты о работе. Низкая культура (по сравнению с европейскими университетами) ведения информационных ресурсов украинских университетов и их факультетов, особенно на английском и других иностранных языках, мешает включению в рейтинги и занижает оценки в существующих. Ухудшают рейтинги негибкие учебные программы: в ближайшие 5-10 лет большинство традиционных профессий исчезнет, на их место придут новые, а университеты продолжают подготовку по устаревшим программам и методикам, иногда даже наращивают их. Недостатком является также низкая достоверность данных, предоставляемых университетами. Однако статистический материал, накопленный за последние десять лет командой рейтинга "ТОП-200 Украина" показывает, что все его участники с годами постоянно улучшают главные показатели своей работы, усиливают связи с работодателями, повышают уровень коммерциализации своей науки, строят новые международные контакты, расширяют свое присутствие в мировых рейтингах QS, THE, Scopus, Webometrix и других.

Для оценки академических составляющих университетских рейтингов используются наукометрические данные (количество цитирований по системам [Scopus](#) и [Web of Science](#), количество международных грантов, характеристики профессорско-преподавательского состава и т.д.), но эти показатели не являются главными. Основные оценки касаются инноваций университетов, их вклад в прогресс общества со среднесрочными и долгосрочными перспективами⁶. Поэтому лидерами мировых рейтингов выступают университеты, осуществившие прорыв в мировой науке. Особое внимание уделяется инженерной науке/образованию и фундаментальным естественным наукам как определяющим для преодоления глобального экономического кризиса. Учитывается востребованность выпускников университетов рынком труда.

Проект "ТОП-200 Украина" ставит целью сравнить между собой университеты разных типов на основе применения к ним универсальной системы критериев⁷. Ключевым моментом деятельности команды разработчиков рейтинга стало [второй созыв Международной Экспертной Группы по ранжированию \(IREG\)](#) 18-20 мая 2006 года в Берлине (Германия), где была проведена конференция "Методология и стандарты качества университетских рейтингов". На этой конференции были разработаны и одобрены "Берлинские принципы ранжирования высших учебных заведений"⁸, которые стали своеобразной "конституцией" для разработки и применения университетских рейтингов во всем мире. Учредителями этой "конституции", наряду с "Еврообразованием", стали Центр развития высшего образования (СНЕ) (Германия), Институт политики высшего образования (США), центр ЮНЕСКО-СЕПЕС (Бухарест, Румыния) и другие авторитетные институты из 19 стран мира. В результате оценки каждый ВУЗ получает интегрированный индекс (I_o), составленный из суммы трех других индексов:

$$I_o = I_{нп} + I_{ко} + I_{мп},$$

где $I_{нп}$ - индекс качества научно-педагогического потенциала, $I_{ко}$ - индекс качества обучения, $I_{мп}$ - индекс международного признания.

⁶ ["ТОП-200 Україна" 2017: Інноваційність і суспільна затребуваність - головні критерії діяльності університетів // ГО "Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта", 29.05.2017.
<http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=5209>]

⁷ [Линовицька О. Університетські рейтинги як невід'ємна складова інтеграційних процесів в економіці і суспільстві // ГО "Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта", 27.05.2016.
<http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4757>]

⁸ [Берлінські принципи ранжирування ВУЗів // ГО "Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта", 21.06.2006.
<http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=437>;
англійською: <http://euroosvita.net/prog/data/doc/BerlinPrinciples.pdf>]

Методика "ТОП-200 Украина" базируется⁹ на использовании данных прямых измерений и экспертных мнений. Всего для формирования указанных индексов используется следующее соотношение параметров¹⁰:

80% - показатели прямого измерения (в 2011 году – 24 показателя¹¹);

15% - экспертное оценивание;

5% - показатель информационных ресурсов (качество и функциональная полнота веб-сайтов университетов).

Это соотношение практически не меняется с годами¹², хотя не является обязательным.

Для оценки международного признания ВУЗа дополнительно учитывалось его участие в таких европейских программах, (например, "Горизонт 2020", Seventh Framework Programme, TEMPUS, Erasmus+). Для оценки качества обучения используются данные МОН Украины, данные Комитета по государственным премиям Украины и премиям им. Т. Шевченко, данные международных ассоциаций университетов. Экспертное оценивание учитывает уровень базовой, общеобразовательной подготовки студентов, уровень их профессиональной подготовки, уровень практического владения информационными технологиями, востребованность выпускников вузов рынком труда. Инновационная деятельность университетов, включенная в индекса качества научно-педагогического потенциала, измеряется объемом инвестиций, сделанных частным, высокотехнологичным бизнесом в стартапы университетов - не только новейшие технические разработки, но и проекты в различных областях человеческой деятельности (биологической, медицинской, аграрной, гуманитарной и других), основанные на новых идеях и востребованные на потребительском рынке.

Востребованность на рынке труда для врачей, медбратьев/медсестер, фармацевтов и ветеринарных врачей означает возможность найти работу с полной занятостью (на полную ставку), но с оплатой, которая не будет требовать подработок и работы больше, чем на одну ставку. Так как эти профессии требуют постоянного совершенствования (чтения специальной литературы) и полноценного отдыха после суточных дежурств. Однако низкие заработные платы¹³ часто заставляют врачей работать больше, чем на одну ставку.

Существует также явное несоответствие между количеством специалистов, которых готовят медицинские, фармацевтические и ветеринарные ВУЗы Украины, и количеством работающих врачей, фармацевтов и ветеринарных врачей. Самый большой дефицит касается медицинских кадров. На февраль 2018 года он составлял 42 тыс. врачей и 100 тыс. медсестер¹⁴. Специализированные ВУЗы Украины и отдельные медицинские факультеты готовят достаточно специалистов (табл. 2), чтобы покрыть этот дефицит всего за несколько лет. Этого не происходит из-за работы выпускников не специальности и трудовой миграции медицинских работников.

⁹ [Методика визначення рейтингів «ТОП-200 Україна» // ГО "Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта". <http://www.euroosvita.net/index.php/?category=33>]

¹⁰ См. "Зеркало недели" №16 от 26 апреля 2008 года и "Зеркало недели" от 12 июня 2010 года.

¹¹ [Університетські рейтинги "ТОП-200 Україна" 2010-2018 роки // ГО "Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта", 04.06.2011. <http://www.euroosvita.net/index.php/?category=28&id=1095>]

¹² [Рейтинг університетів України III, IV рівнів акредитації ТОП-200 Україна у 2015 році // ГО "Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта", 02.06.2015. <http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=4068>]

¹³ [Почти \$139: в сети показали нищенские зарплаты врачей в Украине в 2018 году // Обозреватель, новости медицины, 22 января 2018. <https://www.obozrevatel.com/health/medical/pochti-134-dollar-a-v-seti-pokazali-nischenskie-zarplatyi-vrachej-v-2018-godu.htm>]

¹⁴ [Держите врача! // Зеркало недели, 26 февраля 2018 года, выпуск №7 (24 февраля - 2 марта 2018 года). https://zn.ua/HEALTH/derzhite-vracha-276302_.html]

Таблица 2 также демонстрирует динамику рейтинга "ТОП-200 Украина" по медицинским, фармацевтическим и ветеринарным ВУзам Украины за период с 2014-2018 годы – отображает место в рейтинге. В таблице 2014/2015 год отображен как 2015 год. Три последующих года отображены аналогично.

Таблица 2

Количество студентов и место в рейтинге высших учебных заведений "ТОП-200 Украина" за 2014-2018 годы (по данным порталов osvita.ua, euroosvita.net и education.ua), обучение в которых проходит исключительно по направлениям здравоохранения, фармации и ветеринарной медицины¹⁵

Регион Университет / академия	Количество студентов	Место в рейтинге университетов "ТОП-200 Украина" ¹⁶ , год:			
		2015	2016	2017	2018
АР Крым: здравоохранение и фармация (+2), ветеринарная медицина (+1)					
Крымский государственный медицинский университет им. С. Георгиевского	4170	ВУЗ находится на оккупированной территории, в рейтинге не участвует.			
Винницкая область: здравоохранение и фармация (+2), ветеринарная медицина (+0)					
Винницкий национальный медицинский университет им. Н. Пирогова	8000	29	26	26	26
Волынская область: здравоохранение и фармация (+3), ветеринарная медицина (+0)					
Днепропетровская область: здравоохранение и фармация (+4), ветеринарная медицина (+)					
Днепропетровская медицинская академия	4737	51	51	53	57
Донецкая область: здравоохранение и фармация (+3), ветеринарная медицина (+0)					
Донецкий национальный медицинский университет	5000 ¹⁷	30	65	85	86
Донецкий национальный медицинский университет, медицинский факультет №3	8000				96

¹⁵ В каждой области Украины и в АР Крым есть ВУЗы, в которых только отдельные факультеты проводят обучение по направлениям здравоохранения, фармации и ветеринарной медицины. Количество таких ВУЗов указано в описании каждого региона в скобках после направлений обучения. Например, "Винницкая область: здравоохранение и фармация (+2), ветеринарная медицина (+0)".

¹⁶ [ТОП-200 кращих університетів України (починаючи з 2006 року) // ГО "Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта". <http://www.euroosvita.net/index.php/?category=3>]

¹⁷ До оккупации Донецка в ВУЗе обучалось порядка 5000 отечественных студентов. ежегодно повышали квалификацию более 7 000 врачей. За годы существования университета подготовлено более 50 000 специалистов. Диплом об окончании ДонНМУ получили 2 057 иностранных граждан из 85 стран мира [Донецкий национальный медицинский университет // Википедия.

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Донецкий национальный медицинский университет](https://ru.wikipedia.org/wiki/Донецкий_национальный_медицинский_университет)].

Регион Университет / академия	Количество студентов	Место в рейтинге университетов "ТОП-200 Украина", год:			
		2015	2016	2017	2018
Житомирская область: здравоохранение и фармация (+1), ветеринарная медицина (+1)					
Закарпатская область: здравоохранение и фармация (+1), ветеринарная медицина (+0)					
Запорожская область: здравоохранение и фармация (+6), ветеринарная медицина (+0)					
Запорожский государственный медицинский университет	6300	84	72	61	58
Ивано-Франковская область: здравоохранение и фармация (+1), ветеринарная медицина (+0)					
Ивано-Франковский национальный медицинский университет	7000	44	53	62	67
Киев и Киевская область: здравоохранение и фармация (+15), ветеринарная медицина (+2)					
Национальный медицинский университет им. А. Богомольца	13500	8	7	7	7
Киевский медицинский университет	2600	155	155	156	168
Кировоградская область: здравоохранение и фармация (+1), ветеринарная медицина (+0)					
Луганская область: здравоохранение и фармация (+3), ветеринарная медицина (+1)					
Луганский государственный медицинский университет	1000	67	145	154	153
Львовская область: здравоохранение и фармация (+5), ветеринарная медицина (+0)					
Львовский национальный медицинский университет им. Д. Галицкого	6373	56	52	48	43
Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий им. С. Гжицкого	3500	176	167	164	163
Николаевская область: здравоохранение и фармация (+6), ветеринарная медицина (+0)					
Одесская область: здравоохранение и фармация (+2), ветеринарная медицина (+2)					
Одесский национальный медицинский университет	6000	49	42	45	46
Полтавская область: здравоохранение и фармация (+2), ветеринарная медицина (+1)					
Украинская медицинская стоматологическая академия	3754	53	54	50	53
Ровненская область: здравоохранение и фармация (+4), ветеринарная медицина (+0)					
Сумская область: здравоохранение и фармация (+2), ветеринарная медицина (+1)					

Регион Университет / академия	Количество студентов	Место в рейтинге университетов "ТОП-200 Украина", год:			
		2015	2016	2017	2018
Тернопольская область: здравоохранение и фармация (+1), ветеринарная медицина (+0)					
Тернопольский государственный медицинский университет им. И. Горбачевского	6338	101	90	62	62
Харьковская область: здравоохранение и фармация (+2), ветеринарная медицина (+0)					
Харьковский национальный медицинский университет	7000	46	36	35	31
Национальный фармацевтический университет	17500	32	22	21	20
Харьковская государственная зооветеринарная академия	2914	136	132	132	132
Херсонская область: здравоохранение и фармация (+1), ветеринарная медицина (+0)					
Хмельницкая область: здравоохранение и фармация (+3), ветеринарная медицина (+1)					
Черкасская область: здравоохранение и фармация (+1), ветеринарная медицина (+0)					
Черновицкая область: здравоохранение и фармация (+1), ветеринарная медицина (+0)					
Буковинский государственный медицинский университет	5500	64	58	52	49
Черниговская область: здравоохранение и фармация (+1), ветеринарная медицина (+0)					

В выборку не включены специализированные медицинские ВУЗы последипломного обучения врачей из-за незначительного количества выпускников, вторичного характера обучения (без получения диплома об образовании впервые) и низкого качества интернет-сайтов для включения в ведущие рейтинги.

В направление обучения "здравоохранение и фармация" включены¹⁸ специализации:

- общественное здравоохранение,
- медицина,
- медицинская психология,
- медсестринство,
- педиатрия,
- стоматология,
- технологии медицинской диагностики и лечения,
- фармация, промышленная фармация,
- физическая терапия, эрготерапия.

В направлении обучения "ветеринарная медицина" (9 ВУЗов в Украине) обучение проводится по специализациям "ветеринарная медицина" и "ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза". В направлении обучения "химическая и биоинженерия" обучение проводят 17 ВУЗов по специализации "биомедицинская инженерия".

¹⁸ [Довідник ВНЗ, електронний каталог // Освіта.ua, вища освіта. <https://osvita.ua/vnz/guide/>]

Обсуждение результатов

Присоединение к Болонской системе было воспринято научным сообществом Украины с энтузиазмом¹⁹. Однако непоследовательность Правительства и Министерства образования и науки Украины в реализации Болонских принципов привели к разочарованию и формальному выполнению указаний по спорадическим министерским инициативам. Много делалось формально². Возможно этим объясняется отсутствие необходимых для рейтингов данных на сайтах украинских университетов даже в 2018 году. Однако если ВУЗ попадает в престижный международный рейтинг, это стимулирует его предоставлять официальную информацию о своей работе, чтобы не ухудшить свои показатели и не выпасть из рейтинга. Но не всем ВУЗам это удается.

За период 2014-2018 лет значительно ухудшились рейтинги Донецкого национального медицинского университета (ДНМУ) и Луганского государственного медицинского университета (ЛГМУ). До революции 2013 года, не смотря на ротацию, обусловленную обострением конкуренции в сфере предоставления образовательных услуг, университеты, входящие в первую десятку и первую двадцатку, почти не уходили за пределы своих групп¹¹. Для ВУЗов с меньшими показателями колебания рейтинга происходят в пределах 10 пунктов. Для ДНМУ это снижение составило 56 пунктов, для ЛГМУ – 86 пунктов.

Оба ВУЗа переехали с Донбасса на подконтрольную Украине территорию после начала антитеррористической операции в 2014 году. Министерство образования Украины переместило часть кафедр ДНМУ в город Красный Лиман²⁰, часть - в г. Кропивницкий (Кировоград) и Мариуполь²¹. Клинические базы наши есть в Краматорске, Славянске и Дружковке²². Часть студентов перевелась в другие медицинские ВУЗы Украины. Часть преподавательского коллектива и студентов остались в Донецке. Таким образом на территории непризнанной ДНР работает ВУЗ с идентичным украинскому названию - "Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького". Часть преподавателей и студентов ЛГМУ осталась в Луганске, часть эвакуировалось в Рубежное, на подконтрольную Украине территорию. В ЛНР университету присвоили имя Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)²³.

Оба ВУЗа на новых местах начинали все "с нуля". ДНМУ был переведен из Донецка в Лиман (до переименования Красный Лиман) в ноябре 2014 года²⁴, где у него была своя структура – медицинский колледж. Но в маленьком городе не могли разместиться все факультеты. Основной базой был выбран Краматорск – корпус Донбасской машиностроительной академии.

¹⁹ [Шевченко В.В., Шевченко А.С., Орлова Н.А. Применение модульной системы изучения дисциплин в высшей школе современной Украины: теория и практика // Тезисы 3-й международной научно-практической конференции "Проблемы разработки и внедрения модульной системы профессионального образования", 18-21 апреля 2005 г., часть 2. - Украина, Харьков: УИПА, 2005. - С. 71-72.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2526401>

²⁰ [Наказ МОЗ України №876 від 21.11.2014 "Про організацію діяльності Донецького національного медичного університету імені М. Горького". <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0876282-14>]

²¹ [Донецкий национальный медицинский университет // Википедия.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Донецкий_национальный_медицинский_университет]

²² [Донецкий медицинский ВУЗ-переселенец набрал студентов и расширяет клиническую базу // Донецкие новости, 24.01.2018. <https://dnews.dn.ua/news/664289>]

²³ [Луганский государственный медицинский университет // Википедия.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Луганский_государственный_медицинский_университет]

²⁴ [Донецкий медицинский вуз-переселенец: Работа в особых условиях // Донецкие новости, 15.03.2018. <https://dnews.dn.ua/news/669821>]

Постепенно были оборудованы рабочие места преподавателей и учебные аудитории, приобретены компьютеры, мультимедийные проекторы, микроскопы. Появился кабинет симуляционной медицины, по своему оснащению даже превосходящий тот, который остался в Донецке. Одновременно велась работа по оборудованию клинической базы в лечебных учреждениях, где студенты-медики проходят обучение начиная с 3-4 курса. Однако ВУЗ с трудом покрывает многие свои расходы и сетует на слабую государственную поддержку. Например, из 6,8 млн. грн. коммунальных платежей государство компенсирует только 120 тыс. грн. Общее количество обучаемых студентов сократилось с 6000 до 5000.

И ДНМУ, и ЛГМУ после переезда начинали первый год работы на новом месте с небольшого количества студентов, стремясь восстановить довоенное количество студентов²⁵. Оба ВУЗа до сих пор испытывают проблемы с набором новых студентов. Абитуриенты опасаются неопределенности в работе этих ВУЗов. Поэтому даже с Донбасса часто уезжают учиться в другие области Украины, несмотря на существующую систему упрощенного поступления. Правом поступления в ДНМУ по особым правилам через образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" в 2017/18 учебном году воспользовались всего 30 человек. Военно-гражданские администрации заявляют о своей заинтересованности в сохранении этих двух медицинских ВУЗов²⁶, но выделяют крайне мало средств ВУзам-переселенцам. Помощь обещает Министерство здравоохранения²⁷, но она снова касается правил поступления, а не финансовой поддержки.

Данных о количестве студентов в оставшихся на оккупированных территориях медицинских ВУЗах нет ни на сайтах ВУЗов, ни на сайтах "министерств образования" ЛНР и ДНР. Если судить по ситуации в средних школах²⁸ оккупированного Донбасса, а также учесть факт непризнания Украиной и Российской Федерацией дипломов о высшем образовании ВУЗов ЛНР и ДНР, оно не может быть больше нескольких тысяч человек. По данным ТСН²⁹, в 2015 году из 2,5 тысячи иностранных студентов в довоенные годы в ДНМУ на оккупированной территории осталось на обучении 85.

²⁵ [Для ВУЗа-переселенца на Луганщине открыли учебный клинический центр // Донецкие новости, 16.11.2017. <https://dnews.dn.ua/news/657327>]

²⁶ [На Луганщине работают над сохранением медуниверситета // Донецкие новости, 04.12.2017. <https://dnews.dn.ua/news/659172>]

²⁷ [В Луганской области могут пересмотреть систему поступления в медицинский вуз // Донецкие новости, 15.08.2018. <https://dnews.dn.ua/news/685487>]

²⁸ [Вишневський Ю. Гуманітарні аспекти // Ділова столиця. <http://www.dsnews.ua/static/longread/donbas-ukr/gumanitarni-aspekty.html>], перевод из раздела "Изменения в школьном образовании":

1 сентября 2017 только на оккупированной части Донецкого региона не открылись 111 школ. Как объясняет оккупационная власть, эти школы «расположены близко к линии разграничения или не восстановлены».

Но и в тех школах, открывшиеся не хватает учеников. Об этом свидетельствуют сообщения с мест. В частности, в школах Донецка из каждых четырех параллельных классов остался один.

Интернет-издание gorlovka.ua рассказал, как начался новый учебный год в лучшей школе Горловки - общеобразовательной школе №1. К 2014 году она была переполненной, обучение в ней велось в две смены, потому что не было возможности вместить всех детей в одну смену. Школа считалась очень сильной, и туда стремились отдать ребят со всего города. А сейчас удалось набрать только один первый класс из 18 детей.

Понятно, что за четыре года количество детей школьного возраста не могла столь резко сократиться из-за природные факторы, такие как падение рождаемости. Главная причина уменьшения количества учеников состоит в том, что значительная часть молодых семей с детьми уехали из оккупированных территорий.

²⁹ [С оккупированных территорий массово бегут иностранные студенты // Телевизионная служба новостей, 19 июня 2015 года. <https://ru.tsn.ua/ukrayina/s-okkupirovannyh-territoriy-donbassa-massovo-begut-inostrannye-studenty-438864.html>]

На имидж любого ВУЗа всегда плохо влияют и скандальные ситуации. Одна из таких в 2018 году сложилась в Донецком национальном медицинском университете³⁰. Иностранцы студенты для поступления в ВУЗ воспользовались слугами фирмы-посредника, который обязан был передать оплату за обучение ВУЗу, но не передал ее. Полиция проводит уголовное расследование в отношении мошеннических действий фирмы-посредника. Данная сделка не была застрахована. Государство, для сохранения своего международного имиджа, компенсировать такую сумму возможным не нашло. 40 студентов-иностранцев-контрактников были отчислены. На рейтинге ВУЗе это пока дополнительно не сказалось, но может сказаться при ближайшей оценке показателей. Предохранителем от подобных ситуаций в будущем может стать законодательный запрет пользоваться услугами посредников, однако информации о подобной очевидно необходимой законодательной инициативе при гуглении найти не удастся. Возможно, именно в такой форме Министерство образования и науки и Кабинет министров Украины предоставляет гарантированную ВУзам Законом Украины "Про образование" автономию³¹, по принципу "из проблем выкручивайтесь, как хотите, автономно".

В вопросах улучшения своих рейтингов ВУЗы Украины могут рассчитывать в первую очередь на себя самих. Основные усилия Кабинета Министров и Министерства образования Украины 2014-2018 годах были сфокусированы на реформу начального (школьного) образования, о чем свидетельствует презентация реформ Кабинета министров Украины на тематической конференции в июне 2018 года³². Министерство здравоохранения, в управлении которого находятся 14 медицинских университетов, имеет собственную стратегию развития и реформирования медицинского образования³³. Она касается до- и последипломного образования, направлена на повышение качества образования и академической культуры, развитие научных исследований, повышение эффективности финансирования и управления³⁴.

Система высшего медицинского образования характеризуется следующими параметрами:

- 14 медицинских университетов (МЗ),
- 4 медицинских факультетах в классических университетах (МОН),
- 3 академии последипломного медицинского образования,
- 130 медицинских колледжей,
- ~ 95 тыс. студентов в медицинских ВУЗов и медфакультетов,
- ~ 12 тыс. преподавателей,
- ~ 59 тыс. студентов в медицинских колледжах.

³⁰ [Донецкий медицинский вуз-переселенец массово отчислил иностранных студентов // Донецкие новости, 24.05.2018. <https://dnews.dn.ua/news/677239>]

³¹ [Шевченко В.В. Украинская система высшего образования на пути к университетской автономии // Тезисы 3-й международной научно-практической интернет-конференции "Современное движение науки", 01-02 октября 2018 г. – Днепр: Издательство Международного электронного научно-практического журнала "WayScience", 2018. – С. 704-708. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2532541>]

³² [Reforms in Ukraine: Progress and Priorities / Ukraine Reform Conference, June 2018. https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reform%20office/Ukraine_Reform_Conference_II_web.pdf ; Access on Portal of Office of Reforms of the Cabinet of Ministers of Ukraine:

<https://www.kmu.gov.ua/ua/uryad-ta-organi-vladi/ofis-reform-kabinetu-ministriv-ukrainu>]

³³ [Стратегія розвитку медичної освіти в Україні. Громадське обговорення // МОЗ України, 12 вересня 2018 року. <http://moz.gov.ua/article/public-discussions/strategija-rozvitku-medichnoi-osviti-v-ukraini>]

³⁴ [Презентація стратегії: Розвитку медичної освіти // МОЗ України, 12 вересня 2018 року. - 29 с. http://moz.gov.ua/uploads/1/7077-prezentacia_1.pdf]

Положительно на рейтингах должны сказаться принятые стандарты высшего образования по специальностям "Медицина", "Стоматология", "Педиатрия", принцип качество важнее количества и дополнительное изучение английского языка³⁵, так как большинство результатов главные достижений медицины, результатов открытий и последних исследований публикуются на английском. Мало поможет обязательное использование врачами украинского языка в регионах, где население говорит в основном на русском языке.

Известно³⁶, что украинцы являются одними из наименее удовлетворенных в мире своим здравоохранением. Улучшить этот показатель можно только за счет улучшения качества здравоохранения, реформировав его. Реформа здравоохранения невозможна без реформы высшего медицинского образования. Предохранителями для получения права лечить некомпетентными врачами являются вступительные экзамены с высоким проходным баллом, выпускные экзамены с высоким порогом "сдал/ не сдал" и экзамен на практические навыки. Эти экзамены обязана обеспечить система образования и независимые центры оценивания качества знаний, координируемые Министерством здравоохранения. Реформа медицинского образования проводится последние годы, и большинство ВУЗов справляются с ее задачами, о чем свидетельствуют рейтинги "ТОП-200 Украина". Снижение рейтингов отмечено только у двух обсуждаемых выше ВУЗов-переселенцев. С точки зрения снижения рейтинга на расчеты влияют потеря части преподавательского состава, не переехавшего вместе с ВУЗом-переселенцем (влияние на индекс качества научно-педагогического потенциала), ухудшение материально-технической базы для обеспечения учебного процесса и проживания студентов (влияние на индекс качества обучения). Конфликт с отчислением студентов-иностранцев может негативно сказаться на индексе международного признания при ближайшем оценивании. Международное признание является особенно важным для медицинских ВУЗов, так как именно в медицинских ВУЗах учится большинство студентов-иностранцев, оплата контрактов которых значительно пополняет бюджет сферы образования Украины².

В результате реформы высшего медицинского образования университеты также должны включиться в программы непрерывного медицинского образования врачей. Однако как это будет учтено в будущих рейтингах – пока не ясно.

Выводы

1. Украинские ВУЗы весьма скромно представлены в наиболее авторитетных международных рейтингах ВУЗов QS и THE, а специализированные медицинские, фармацевтические и ветеринарные ВУЗы в них вовсе не представлены, - только несколько классических университетов с медицинскими факультетами. Оптимальным для оценки и сравнения ВУЗов Украины является рейтинг "ТОП-200 Украина", составляемый с 2006 года по настоящее время. Критериями оценки всех ВУЗов в этом рейтинге являются важные критерии для оценки медицинского высшего образования: качество научно-педагогического потенциала, качество обучения, международное признание, инновационная деятельность и связь с рынком труда Украины.

³⁵ [Хёльц Мейер, Шевченко А.С., Орлова Н.А., Шевченко В.В. PR-кампании в здравоохранении стран Восточной Европы // Сборник тезисов конференции молодых ученых Харьковского государственного медицинского университета "Медицина третьего тысячелетия" (17-18 января 2002 г.). – Украина, Харьков: ХГМУ, 2002. - С. 189-190. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2454115>]

³⁶ [Шевченко В.В., Шевченко А.С. США, Россия, Украина и Беларусь в рейтингах здравоохранения и образования The Legatum Prosperity Index™ 2018 // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №3(83). - Харьков: ХРИПОЗ, 2018. – С. 5-11. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2347074>]

2. "Слабым звеном" многих ВУЗов Украины, в том числе медицинских, фармацевтических и ветеринарных, являются их информационная закрытость, нежелание предоставлять общественности информацию о своей деятельности (слабое, неполное, несвоевременное наполнение сайтов университета, отсутствие их англоязычных версий), что противоречит болонским принципам функционирования европейских университетов.

3. Реформа медицинского образования является обязательной составляющей реформы здравоохранения, необходимой украинскому обществу.

4. Анализ рейтинга университетов "ТОП-200 Украина" доказывает, что медицинские ВУЗы способны адаптироваться к экономическому и военно-политическому кризису, но с трудом переносят перемещение с оккупированных на подконтрольные Украине территории. Государственная поддержка ВУЗов-переселенцев явно недостаточная.

Литература *

Реформы в Украине: прогресс и приоритеты // Конференция по реформам в Украине, июнь 2018 г.

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reform%20office/Ukraine_Reform_Conference_II_web.pdf

Архивировано: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2652546>

Шевченко В.В. Реформа высшего образования Украины в условиях военно-политического кризиса (Препринт) // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №4(84). - Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2018. - С. 12-64.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.2617329>

Рейтинг университетов "ТОП-200 Украина" 2018 года // Освіта.ua, 04.06.2018.

<http://ru.osvita.ua/vnz/rating/60985/>

Берлінські принципи ранжирування ВУЗів // ГО "Центр міжнародних проєктів "Євроосвіта", 21.06.2006.

<http://www.euroosvita.net/index.php?category=1&id=437>

на английском: <http://euroosvita.net/prog/data/doc/BerlinPrinciples.pdf>

Архивировано: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2652560>

References

Reforms in Ukraine: Progress and Priorities / Ukraine Reform Conference, June 2018.

Shevchenko Valentina V. (2018) The reform of the higher education of Ukraine in the conditions of the military-political crisis / International Journal of Educational Development (ISSN [0738-0593](https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.08.009), eISSN [1873-4871](https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.08.009)), <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.08.009> (in press)

University ranking "TOP-200 Ukraine" in 2018 // Osvita.ua, 04.06.2018.

Berlin Principles of Ranking of Higher Educational Institutions // NGO "Center for International Projects "Euroeducation", June 21, 2006.

Почти \$139: в сети показали нищенские зарплаты врачей в Украине в 2018 году // Обозреватель, новости медицины, 22 января 2018.

Nearly \$139: online showed beggarly salaries of doctors in Ukraine in 2018 // Observer, medical news, January 22, 2018.

<https://www.obozrevatel.com/health/medical/pochti-134-dollar-v-seti-pokazali-nischenskie-zarplatyi-vrachej-v-2018-godu.htm>

Архивировано: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2652580>

Скрипник О. Держите врача! // Зеркало недели, 26 февраля 2018 года, выпуск №7 (24 февраля - 2 марта 2018 года).

Scripnuk O. Hold the doctor! // Mirror of the Week (ZN), February 26, 2018, issue No.7 (February 24 - March 2, 2018).

<https://zn.ua/HEALTH/derzhite-vracha-276302.html>

Архивировано: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2652573>

Шевченко В.В., Шевченко А.С., Орлова Н.А. Применение модульной системы изучения дисциплин в высшей школе современной Украины: теория и практика // Тезисы 3-й международной научно-практической конференции "Проблемы разработки и внедрения модульной системы профессионального образования", 18-21 апреля 2005 г., часть 2. - Украина, Харьков: УИПА, 2005. - С. 71-72.

Shevchenko Valentina V., Shevchenko Alexander S., Orlova N.A. (2005) The use of a modular system for the study of disciplines in higher education in modern Ukraine: theory and practice (rus.) / Abstracts of the 3rd international scientific-practical conference "Problems of development and implementation of a modular system of vocational education", April 18-21, 2005, part 2, pp. 71-72.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2526401>

Наказ МОЗ України №876 від 21.11.2014 "Про організацію діяльності Донецького національного медичного університету імені М. Горького".

Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 876 of November 21, 2014 "On the organization of activities of Donetsk National Medical University named after M. Gorky".

<https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0876282-14>

Архивировано: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2652584>

С оккупированных территорий массово бегут иностранные студенты // Телевизионная служба новостей, 19 июня 2015 года.

Foreign students are massively fleeing from the occupied territories // Television news service, June 19, 2015.

<https://ru.tsn.ua/ukrayina/s-okkupirovannyh-territoriy-donbassa-massovo-begut-inostrannye-studenty-438864.html>

Архивировано: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2652589>

Донецкий медицинский вуз-переселенец массово отчислил иностранных студентов // Донецкие новости, 24.05.2018.

Donetsk Medical University-Migrant massively deducted foreign students // Donetsk News, May 24, 2018.

<https://dnews.dn.ua/news/677239>

Архивировано: <http://doi.org/10.5281/zenodo.2652590>

Шевченко В.В. Украинская система высшего образования на пути к университетской автономии // Тезисы 3-й международной научно-практической интернет-конференции "Современное движение науки", 01-02 октября 2018 г. – Днепр: Издательство Международного электронного научно-практического журнала "WayScience", 2018. – С. 704-708.

Shevchenko Valentina V. (2018) Ukrainian system of higher education on the way to university autonomy (rus.) / Theses of the 3rd international scientific-practical Internet conference "Modern movement of science" by Publishing House "WayScience", October 01-02, 2018, Ukraine, Dnipro, pp. 704-708.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2532541>

Стратегія розвитку медичної освіти в Україні. Громадське обговорення // МОЗ України, 12 вересня 2018 року.

Strategy for the development of medical education in Ukraine. Public discussion // Ministry of Health of Ukraine, September 12, 2018.

<http://moz.gov.ua/article/public-discussions/strategija-rozvitku-medichnoi-osviti-v-ukraini>

Архивировано (все материалы): <http://doi.org/10.5281/zenodo.2652536>

Хёльц Мейер, Шевченко А.С., Орлова Н.А., Шевченко В.В. PR-кампании в здравоохранении стран Восточной Европы // Сборник тезисов конференции молодых ученых Харьковского государственного медицинского университета "Медицина третьего тысячелетия" (17-18 января 2002 г.). – Украина, Харьков: ХГМУ, 2002. - С. 189-190.

Meyer Hölz, Shevchenko Alexander S., Orlova N.A., Shevchenko Valentina V. (2002) PR campaigns in the health care of the countries of Eastern Europe (rus.) / Collection of theses of the conference of young scientists of Kharkov State Medical University "Medicine of the Third Millennium" (January 17-18, 2002, Ukraine, Kharkov), pp. 189-190.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2454115>

Шевченко В.В., Шевченко А.С. США, Россия, Украина и Беларусь в рейтингах здравоохранения и образования The Legatum Prosperity Index™ 2018 // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, №3(83). - Харьков: ХРИПОЗ, 2018. – С. 5-11.

Shevchenko Valentina V., Shevchenko Alexander S. (2018) USA, Russia, Ukraine and Belarus in health and education ratings of The Legatum Prosperity Index™ 2018 / Bulletin of the Kharkov Regional Institute of Public Health Services, 3(83), 5-11.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.2347074>

Примечания: * Все ссылки проверены 31.10.2018.